

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 1

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.02.2026

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 1

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалданов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и перепродукции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abduhalim Abduvakil, Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Umarova Bibikhonum Azimjon kizi**
EFFECTIVENESS OF POSTOPERATIVE INTENSIVE THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE VEINS.....12

NEUROLOGY, PSYCHIATRY

2. **Mansurova Nargiza Asrorovna**
DIAGNOSTIC VALUE OF INFLAMMATORY PROCESSES IN DIFFERENTIATING PARKINSONISM SUBTYPES.....18
3. **Tulyaganova Nodirakhon Malikovna.**
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENTAL DISORDERS IN CHILDREN BORN FROM CONSANGUINEOUS MARRIAGES.....26
4. **Ochilov Ulug'bek Usmanovich, Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
CORRECTION OF DEPRESSIVE DISORDERS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS.....34
5. **Turaev Bobir Temirpulotovich, Sultanov Shoxrux Khabibullaevich**
FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS (LITERATURE REVIEW).....41
6. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna**
ETIOPATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF MAO-B INHIBITORS IN PARKINSON'S DISEASE AND THEIR ROLE IN REDUCING MOTOR SYMPTOMS.....48
7. **Mirzhuraev Elbek Mirshavkatovich, Adambaev Zufar Ibragimovich, Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF MANAGEMENT FOR PATIENTS WITH COMBINED VERTEBROGENIC PATHOLOGY AND PELVIC ORGAN DYSFUNCTION: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH.....55
8. **Rogov Alexey Vladimirovich, Lipartiya Mary Givievna**
CHARACTERISTICS OF THE SEVERITY OF PARANOID SCHIZOPHRENIA IN PATIENTS WITH AUTOAGGRESSIVE MANIFESTATIONS IN THE EARLY PERIOD OF THE DISEASE.....63

MORPHOLOGY

9. **Kiyomov Ikhtiyor Ergashevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS DURING ACUTE EXPOSURE TO A DEFOLIANT.....69

ONCOLOGY

10. **Abdikarimov Azizbek Khurshidjon ugli, Yusupbekov Abrorbek Akhmedjanovich, Usmonov Begzod Boymatovich, Xasanov Akbar Ibroximovich**
HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND OROPHARYNGEAL CANCER: CURRENT CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL AND PROGNOSTIC ASPECTS (REVIEW).....77

11. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich**
STUDY OF THE DYNAMICS OF PROLACTIN AND GLUCOSE LEVELS IN PATIENTS WITH GASTRIC CANCER DURING THE PERIOPERATIVE PERIOD UNDER COMBINED EPIDURAL ANESTHESIA.....89
12. **Rakhmatov Dilshod Bakhridinovich**
EVALUATION OF RADIATION DOSE LOAD TO ORGANS AT RISK WHEN SWITCHING TO A HYPOFRACTIONATED REGIMEN OF POSTOPERATIVE RADIOTHERAPY FOR LEFT BREAST CANCER.....95
13. **Shernazarov Otamurod Narmuratovich**
ACOUSTIC ANALYSIS OF VOICE FUNCTION IN PATIENTS WITH BENIGN LARYNGEAL LESIONS.....101
14. **Ten Vladimir Denisovich, Alimov Ijod Rustamovich, Umarov Rustam Dilshodovich.**
OUR EXPERIENCE OF PERCUTANEOUS BIOPSY IN METASTATIC LESIONS OF THE LUMBAR SPINE.....105
15. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich.**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2.....109
16. **Ismailov Avaz Alisherovich, Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich,**
POSTERIOR DECOMPRESSIVE AND STABILIZING APPROACH FOR THORACIC AND LUMBAR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH INTRACANAL EXTENSION.116
17. **Umarov Rustam Dilshodovich, Alimov Ijod Rustamovich, Ten Vladimir Denisovich**
ISOLATED LATERAL SURGICAL APPROACH FOR VERTEBRAL BODY TUMORS WITH EXTRADURAL INTRACANAL INVASION AT TH11–L2 LEVELS.....121
18. **Sharopov Sadullo Shukurillovich**
CORRELATION BETWEEN ELECTROENCEPHALOGRAPHIC CHANGES AND MRI CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH BRAIN TUMORS.....129

MEDICAL REHABILITATION

19. **Raimkulova Dilnoza Farkhaddinovna**
PROGNOSTIC CRITERIA AND ANALYSIS OF PHYSICAL PERFORMANCE IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS.....135
20. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
STRATIFICATION OF SURGICAL AND REHABILITATION TREATMENT FOR POST-TRAUMATIC MYELOPATHIES AT THE CERVICAL AND THORACIC SPINE LEVELS.....142
21. **Mamatkhanova Charos Bahodirovna**
ANALYSIS OF PATIENTS WITH SPINAL PATHOLOGY AND SPINAL CORD DISEASES AT THE REPUBLICAN CENTER FOR REHABILITATION OF DISABLED PERSONS.....149
22. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
THE IMPACT OF MINERAL AND ACID–BASE METABOLIC CORRECTION ON POSTOPERATIVE REHABILITATION IN CHILDREN WITH UROLITHIASIS.....155

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Boymurodov Shukhrat Abdujalilovich, Kurbanov Yoqubjon Khamdamovich, Yusupov Shokhrukh Shuhratovich, Djurayev Jamolbek Abdukakharovich, Soatov Ilyosjon Olimovich**
SIGNIFICANCE OF IL10 RS1800872, SERPINE1 RS1799768, NOS3 RS2070744, AND IL1B RS1143627 GENE POLYMORPHISMS IN PURULENT-NECROTIC PROCESSES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160

24. **Alyavi Mufassal Nasirkhanovna, Khaydarov Artur Mikhaylovich, Alieva Muattar Abdulkhayevna**
COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA PECTORIS.....171
25. **Ismoilov Mirkamol Xusan o'g'li Nigmatova Iroda Maratovna**
THE ROLE OF VITAMIN D IN THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES DURING ORTHODONTIC TREATMENT IN PREGNANT WOMEN.....180
26. **Irgashev Shokhrukh Khasanovich**
ANALYSIS OF THE HYGIENIC INDICATORS OF THE ORAL MUCOSA OF PERSONS WHO HAVE UNDERGONE ORTHOPEDIC STOMATOLOGICAL TREATMENT.....190
27. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Abduvahobova Dilnoza Anvarovna**
CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF RED FLAT AND DEPRESSED ORAL MUCOSA.....196
28. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Akhmedova Sayyora Mukhamadovna, Absalamova Nigora Fakhriddinovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT STRATEGIES FOR ORAL MUCOSAL LEUKOPLAKIA BASED ON IMMUNOHISTOCHEMICAL RESULTS.....204
29. **Otkhonova Mohinog Ganiyon qizi, Khramova Natalya Vladimirovna, Gafurov Zafar Atkhamovich**
JUSTIFICATION OF MAXILLARY RECONSTRUCTION USING A TIBIAL BONE AUTOGRAFT.....212
30. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullaevich, Yusufovna Mohamed Khava, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna**
CELL-ASSISTED LIPOTRANSFER IN THE CORRECTION OF AESTHETIC AND POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF FACIAL SOFT TISSUES.....219

TRAUMATOLOGY

31. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....228
32. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....233
33. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....241
34. **Davirov Sharof Majidovich, Urinbaev Payzilla Urinbaevich, Mansurov Djalolidin Shamsidinovich**
OSTEOPLASTIC RECONSTRUCTION OF EXTENSIVE DIAPHYSEAL LONG BONE DEFECTS USING EXTERNAL FIXATION DEVICES.....246

PEDIATRICS

35. **Choliev Matyoqub Sulaymanovich, Khotamov Khusniddin Narzullayevich, Tilavov O'ktam Khamrayevich**
SOFT TISSUE NECROSIS IN CHILDREN: CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT.....256
36. **Umarova Saodat Sulaymonovna**
VITAMIN D DEFICIENCY AS A PREDICTOR OF INFLAMMATORY ACTIVITY IN CHILDREN WITH ACUTE RHEUMATIC FEVER.....264

37. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Ergashev Mukhammadjon Tursunovich**
EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC CORRECTION METHODS IN CHILDREN WITH
PRIMARY HIGH-GRADE VESICoureTERAL REFLUX.....275
38. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna, Ganieva Marifat Shokirovna, Majidova Nilufar
Mansuralievna.** INNOVATIV METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF
TUBULOINTERSTISIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILD.....281
39. **Terebayev Bilim Aldamuratovich, Barnakulov Umrzok Khasanovich**
PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DOLICHOSIGMA ASSOCIATED
WITH CHRONIC CONSTIPATION IN CHILDREN.....288
40. **Tilavov Uktam Khamraevich, Chuliev Matyokub Sulaimonovich, Khotamov Khusniddin
Narzullaevich, Abduqodirov Oybek Ahmadjonovich**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF
THE LUNGS IN CHILDREN.....299
41. **Tukhtaev Firdavs Mukhitdinovich, Kadirov Jonibek Fayzullayevich**
PERSONALIZED METABOLIC APPROACHES IN CHILDREN'S MEDICAL
REHABILITATION.....307
42. **Ibragimova Sapura Zakhidovna, Almedova Nargiza Nigmatjonovna, Botirov Mirzokhid
Mansurzhon Ugli, Shadibekova Oksana Borisovna, Aripova Nazokat Bahodirovna,
Erimbetova Indira Oralbaevna**
RESULTS OF THE USE OF EMICIZUMAB IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA A – A
PILOT SINGLE-CENTER STUDY.....312
43. **Khaidarov Khusan Anvarovich**
THE ROLE OF VITAMIN D STATE IN DETERMINING THE SEVERITY AND
EFFECTIVENESS OF INPATIENT TREATMENT OF RECURRENT RESPIRATORY
TRACT INFECTIONS IN YOUNG CHILDREN.....319

SURGERY

44. **Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich, Umedov Xushvaqt Alisherovich,**
ASSESSMENT OF THE IMMUNE SYSTEM STATUS IN ACUTE DESTRUCTIVE
PANCREATITIS.....325
45. **Kurbanov Aslbek Sadullaevich, Arziev Ismoil Alievich, Arzieva Gulnora Borievna**
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC POTENTIAL OF LAPAROSCOPY IN PATIENTS
WITH BLUNT ABDOMINAL TRAUMA.....331
46. **Yuldashov Parda Arzikulovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich, Sayinaev Farrukh
Karamatovich**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL
HERNIAS BASED ON LAPAROSCOPIC PROSTHETIC METHODS.....336
47. **Kurbanova Sanobar Yuldashevna, Kamalov Zainitdin Saifutdinovich, Azizova Zukhra
Shukhratovna**
CLINICAL, IMMUNOLOGICAL, AND IMMUNOGENETIC FEATURES OF DISEASE
DEVELOPMENT IN ADULT PATIENTS WITH PYELONEPHRITIS (A LITERATURE
REVIEW).....346
48. **Umedov Xushvaqt Alisherovich, Abdurahmonov Ma'mur Mustafaevich**
CONTEMPORARY CLINICO-MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF ACUTE
PANCREATITIS AND ITS COMPLICATIONS.....355
49. **Ollabergenov Odilbek Tozhiddinovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Parpiev
Mirziyod Mirsaitovich**
CURRENT TRENDS IN THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF LIVER
ECHINOCOCCOSIS IN CHILDREN.....362

50. **Askarov Pulat Azadovich, Bazarov Bahrom Boymamatovich, Kurbaniyazov Zafar Babadjanovich**
THE IMPACT OF CONCOMITANT SURGICAL PATHOLOGY ON THE OUTCOMES OF SIMULTANEOUS OPERATIONS IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS AND MORBID OBESITY.....369
51. **Egamberdiev Abdukahhor Abduqodirovich, Arzieva Gulnora Borievna**
ASSESSMENT OF CLINICAL OUTCOMES AND TECHNICAL FEATURES OF ENDOVIDEOSURGICAL TREATMENT OF HIATAL HERNIA.....377
52. **Madazimov Madamin Muminovich, Turaev Feruz Fakhtullayevich, Kiziun Yana Viktorovna, Pustovetova Maria Gennadievna, Akramova Nozima Akramovna, Kiyamov Azizbek Utkirovich**
STUDY OF BREAST BLOOD SUPPLY USING DUPLEX ULTRASOUND IN REDUCTION MAMMOPLASTY.....385

INFECTIOUS DISEASE

53. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Bakhodirova Shahlo Bahoriddinovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli.**
THE IMPORTANCE OF TEMPERATURE IN THE ETIOLOGY AND MODERN LABORATORY DIAGNOSTICS OF DERMATOMYCOSIS.....394
54. **Imamov Otabek Sunnatovich, Mahmudov Sherzod Xasanovich, Djumaev Normurod Davlatovich, Ernazarova Feruzabonu Ravshanbekovna, Tokhtayev Gairatillo Shukhratillo ugli**
MODERN ETIOLOGICAL SPECTRUM OF DERMATOMYCOSIS PATHOGENS IN THE TASHKENT REGION.....403
55. **Yusupov Mashrab Ismatillovich**
GUT MICROBIOTA: CORRELATION OF PHYSICAL LOAD, DIET, AND HEAT EXCHANGE.....409
56. **Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli, Samibaeva Umida Khurshidovna**
FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....420
57. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....435
58. **Samibaeva Umida Khurshidovna, Faizullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Zhura ugli, Tukhtaev Shohzod Eshmurod ugli, Khuzhamberdiev Sodikjon Uchkun ugli**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF GLYCYRRHIZIC ACID IN PATIENTS WITH COVID-19.....447
59. **Rashidov Zafar Rakhmatullaevich**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF DOPLEROGRAPHY IN THE DETECTION AND MONITORING OF RENAL TUBERCULOSIS.....453

OPHTHALMOLOGY

60. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Khamrayev Shakhruh Ilkhom ugli.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL AND ACQUIRED CATARACTA IN CHILDREN: ANALYSIS OF MODERN METHODS AND STAGES.....460

61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Axrorova Malika Nosir qizi.**
ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF INTRAOCULAR LENS SUBLUCATION IN CHILDREN.....470
62. **Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Miralimova Malika Mukhammadovna, Yangiyeva Nodira Rakhimovna**
ASSESSMENT OF THE INFORMATIVE VALUE OF PARENTAL QUESTIONNAIRES IN THE EARLY DETECTION OF REFRACTIVE DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN.....477

NEUROSURGERY

63. **Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
A NERVE-SPARING ENDOSCOPIC TUNNEL TECHNIQUE FOR THE SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC OCCIPITAL MIGRAINE.....485
64. **Okhunov Alisher Oripovich, Asadov Khamidulla Fatkhullaevich, Asadov Khumoyun Hamidullaevich.**
STRATEGY FOR SELECTING THE EXTENT AND STAGING OF SURGICAL TREATMENT IN COMBINED FORMS OF CHRONIC MIGRAINE.....492

UDC 617.55-089.844-611.95

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

BAZAROV Bahrom Boymamatovich

KURBANIYAZOV Zafar Babadjanovich

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

THE IMPACT OF CONCOMITANT SURGICAL PATHOLOGY ON THE OUTCOMES OF SIMULTANEOUS OPERATIONS IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS AND MORBID OBESITY

For citation: Askarov Pulat Azadovich, Bazarov Bahrom Boymamatovich, Kurbaniyazov Zafar Babadjanovich. The Impact of Concomitant Surgical Pathology on the Outcomes of Simultaneous Operations in Patients with Ventral Hernias and Morbid Obesity

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18519989>

ABSTRACT

The outcomes of surgical treatment were analyzed in 156 patients with morbid obesity and ventral hernias. The main group consisted of 102 patients who underwent simultaneous surgical procedures with one-stage correction of concomitant surgical pathology. Intraoperative parameters, postoperative complication rates, length of hospital stay, long-term outcomes, and quality of life assessed using the SF-36 questionnaire were evaluated. It was established that all patients in the main group had concomitant surgical pathology, most commonly represented by adhesive disease of the abdominal cavity, cholelithiasis, and pathology of the pelvic organs. Adhesive disease of the abdominal cavity had the greatest impact on operative time and complication rates. However, the use of a simultaneous surgical approach did not lead to a statistically significant increase in wound-related or extra-abdominal complications. In the long-term follow-up, a reduction in the recurrence rate of ventral hernias and a significant improvement in quality-of-life indicators were observed. The presence of concomitant surgical pathology is not a contraindication to performing simultaneous operations in patients with morbid obesity. A rationally planned one-stage correction of combined diseases ensures stable clinical outcomes and improved quality of life.

Keywords: ventral hernias, morbid obesity, concomitant pathology, simultaneous operations, quality of life.

АСКАРОВ Пулат Азадович

PhD

БАЗАРОВ Бахром Боймаматович

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович

Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ.

Проанализированы результаты хирургического лечения 156 больных с морбидным ожирением и вентральными грыжами. Основную группу составили 102 пациента, которым выполнялись симультанные операции с одномоментной коррекцией сопутствующей хирургической патологии. Оценивались интраоперационные показатели, частота послеоперационных осложнений, длительность госпитализации, отдалённые результаты и показатели качества жизни по опроснику SF-36. Установлено, что у всех больных основной группы имелась сопутствующая хирургическая патология, наиболее часто представленная спаечной болезнью брюшной полости, желчнокаменной болезнью и патологией органов малого таза. Наибольшее влияние на продолжительность операции и частоту осложнений оказывала спаечная болезнь брюшной полости. Вместе с тем применение симультанной хирургической тактики не приводило к достоверному увеличению частоты раневых и внеабдоминальных осложнений. В отдалённые сроки отмечено снижение частоты рецидивов вентральных грыж и достоверное улучшение показателей качества жизни. Наличие сопутствующей хирургической патологии не является противопоказанием к выполнению симультанных операций у больных с морбидным ожирением. Рационально спланированная одномоментная коррекция сочетанных заболеваний обеспечивает стабильные клинические результаты и улучшение качества жизни пациентов.

Ключевые слова: вентральные грыжи, морбидное ожирение, сопутствующая патология, симультанные операции, качество жизни.

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

BAZAROV Baxrom Boymamatovich

KURBANIAZOV Zafar Babajanovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

MORBID SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA VENTRAL CHURRALAR BO'LGAN HOLATLARDA QO'SHMA OPERATSIYALAR NATIJALARIGA HAMROH JARROHLIK PATOLOGIYASINING TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Morbid semizlik va ventral churrallari bo'lgan 156 nafar bemorda jarrohlik davolash natijalari tahlil qilindi. Asosiy guruhni hamroh jarrohlik patologiyasini bir vaqtning o'zida korreksiya qilish bilan simulyatsion (qo'shma) operatsiyalar bajarilgan 102 nafar bemor tashkil etdi. Intraoperatsion ko'rsatkichlar, operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasi, shifoxonada yotish davomiyligi, uzoq muddatli natijalar hamda SF-36 so'rovnomasi asosida hayot sifati ko'rsatkichlari baholandi. Asosiy guruhdagi barcha bemorlarda hamroh jarrohlik patologiyasi mavjudligi aniqlandi, eng ko'p uchragan holatlar qatoridan qorin bo'shlig'ining yopishma kasalligi, o't-tosh kasalligi va kichik chanoq a'zolari patologiyasi o'rin oldi. Operatsiya davomiyligi va asoratlar chastotasiga eng katta ta'sirni qorin bo'shlig'ining yopishma kasalligi ko'rsatdi. Shu bilan birga, simulyatsion jarrohlik taktikasini qo'llash yara bilan bog'liq va qorin bo'shlig'idan tashqari asoratlar chastotasining ishonchli darajada oshishiga olib kelmadi. Uzoq muddatli kuzatuvlarda ventral churralar retsidivlari chastotasining kamayishi va hayot sifati ko'rsatkichlarining ishonchli yaxshilanishi qayd etildi. Morbid semizlik bilan og'rigan bemorlarda hamroh jarrohlik patologiyasining mavjudligi simulyatsion operatsiyalarni bajarish uchun qarshi ko'rsatma hisoblanmaydi. Bir vaqtning o'zida bajarilgan va oqilona rejalashtirilgan hamroh kasalliklarni korreksiya qilish barqaror klinik natijalarga erishish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashni ta'minlaydi.

Kalit so‘zlar: ventral churralar, morbid semizlik, hamroh patologiya, simulyatsion operatsiyalar, hayot sifati.

Актуальность. Вентральные грыжи у больных с морбидным ожирением нередко сочетаются с различными формами хирургической патологии органов брюшной полости и малого таза, что придаёт заболеванию системный и многофакторный характер [1, 2]. К наиболее частым сочетанным состояниям относятся спаечная болезнь брюшной полости, желчнокаменная болезнь, патология органов малого таза у женщин, а также выраженный абдоминоптоз с массивным кожно-жировым фартуком [3–5]. Наличие подобных сочетанных заболеваний существенно усложняет клиническую картину, увеличивает объём хирургического вмешательства и традиционно рассматривается как фактор повышенного операционного и анестезиологического риска [6, 7].

Выбор оптимальной хирургической тактики у данной категории пациентов представляет значительные трудности. С одной стороны, расширение объёма операции за счёт одномоментной коррекции сопутствующей патологии может рассматриваться как потенциальный фактор увеличения числа послеоперационных осложнений [8]. С другой стороны, отказ от симультанного вмешательства приводит к необходимости повторных операций, увеличению суммарной хирургической травмы, удлинению сроков лечения и реабилитации, а также негативно отражается на физическом и психоэмоциональном состоянии пациентов [9, 10]. Кроме того, сохранение неустранённой сопутствующей патологии может поддерживать повышенное внутрибрюшное давление и хронические воспалительные изменения, способствуя ухудшению результатов герниопластики и повышению риска рецидивов вентральных грыж [11, 12].

В последние годы симультанные операции всё чаще рассматриваются как перспективное направление в лечении больных с вентральными грыжами и морбидным ожирением [13, 14]. Одномоментная коррекция нескольких хирургических заболеваний позволяет снизить общее количество хирургических этапов, избежать повторных госпитализаций и потенциально улучшить отдалённые результаты лечения [15]. Вместе с тем остаётся недостаточно изученным влияние различных видов сопутствующей хирургической патологии на течение симультанных вмешательств, частоту послеоперационных осложнений, устойчивость результатов герниопластики и качество жизни пациентов [16–18].

Отсутствие единого мнения по данным вопросам, а также ограниченное количество работ, посвящённых дифференцированной оценке результатов симультанных операций в зависимости от характера сопутствующей патологии, определяют актуальность настоящего исследования и необходимость дальнейшего изучения данной проблемы с позиций клинической эффективности и безопасности.

Материал и методы. В исследование включены 156 больных с морбидным ожирением и вентральными грыжами, находившихся на плановом стационарном лечении в хирургическом отделении. Основную группу составили 102 пациента, у которых применялась симультанная хирургическая тактика, включающая герниоаллопластику, абдоминопластику и одномоментную коррекцию сопутствующей хирургической патологии органов брюшной полости и малого таза. Отбор пациентов для выполнения симультанных вмешательств осуществлялся на основании комплексной клинико-инструментальной оценки, с учётом степени ожирения, размеров и локализации грыжевого дефекта, выраженности абдоминоптоза и характера сопутствующих заболеваний.

Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных пациентов

Показатель	Группа сравнения (n = 54)	Основная группа (n = 102)
Возраст, лет (M ± SD)	57,2 ± 8,4	56,8 ± 7,9
Пол (мужчины / женщины)	17 / 37	31 / 71

Показатель	Группа сравнения (n = 54)	Основная группа (n = 102)
Индекс массы тела, кг/м ² (M ± SD)	41,6 ± 3,2	42,1 ± 3,6
Размер вентральной грыжи, см (M ± SD)	9,4 ± 2,1	9,8 ± 2,3
Абдоминоптоз III–IV степени, n (%)	32 (59,3%)	87 (85,3%)
Наличие сопутствующей хирургической патологии, n (%)	29 (53,7%)	102 (100%)
Спаечная болезнь брюшной полости, n (%)	14 (25,9%)	38 (37,6%)
Желчнокаменная болезнь, n (%)	9 (16,7%)	17 (16,7%)
Патология органов малого таза*, n (%)	6 (11,1%)	19 (18,6%)

Среди наиболее часто выполняемых этапов симультанных операций преобладали адгезиолизис при спаечной болезни брюшной полости, холецистэктомия по поводу желчнокаменной болезни, а также хирургические вмешательства по поводу гинекологической патологии, включая кисты яичников и миому матки.

Рис. 1. Структура сопутствующей хирургической патологии у больных с вентральными грыжами и морбидным ожирением.

Последовательность и объём оперативных этапов определялись индивидуально в зависимости от анатомо-функциональных особенностей и клинической ситуации, с приоритетом обеспечения безопасности и минимизации хирургической травмы.

Таблица 2. Виды выполненных оперативных вмешательств у больных с вентральными грыжами и морбидным ожирением.

Вид оперативного вмешательства	Группа сравнения (n = 54)	Основная группа (n = 102)
Изолированная герниоаллопластика	54 (100%)	–
Герниоаллопластика + абдоминопластика	–	67 (65,7%)
Герниоаллопластика + абдоминопластика + коррекция сопутствующей патологии	–	35 (34,3%)
В том числе с лапароскопическим этапом	–	35 (34,3%)

Вид оперативного вмешательства	Группа сравнения (n = 54)	Основная группа (n = 102)
Симультанные операции всего	–	102 (100%)

В ходе исследования оценивались интраоперационные показатели, включая продолжительность операции и объём интраоперационной кровопотери, а также частота и характер ранних раневых и внеабдоминальных осложнений. Дополнительно анализировались сроки активизации пациентов, длительность стационарного лечения и отдалённые результаты хирургического лечения, включая частоту рецидивов вентральных грыж. Комплексная оценка эффективности симультанной хирургической тактики дополнялась анализом качества жизни пациентов с использованием стандартизированного опросника SF-36, позволяющего оценить динамику физического, психоэмоционального и социального функционирования в послеоперационном периоде.

Результаты. Установлено, что спаечная болезнь брюшной полости оказывала наибольшее влияние на длительность оперативного вмешательства и частоту интраоперационных технических сложностей. Это проявлялось необходимостью расширенного адгезиолизиса, повышенной сложностью мобилизации грыжевого мешка и риском травматизации кишечных петель и сальника. Тем не менее выполнение адекватного, поэтапного адгезиолизиса в рамках симультанной операции, с тщательным соблюдением принципов атравматичности и гемостаза, не приводило к достоверному увеличению частоты послеоперационных раневых и внеабдоминальных осложнений, а также не сопровождалось удлинением сроков госпитализации по сравнению с пациентами без выраженной спаечной болезни.

Наличие желчнокаменной болезни при условии одномоментного выполнения холецистэктомии не ухудшало ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения. Аналогичная тенденция отмечена у больных с сопутствующей патологией органов малого таза, где одномоментная коррекция гинекологических заболеваний не приводила к увеличению частоты осложнений и не оказывала негативного влияния на течение послеоперационного периода. Напротив, симультанный подход позволял избежать повторных оперативных вмешательств, снизить суммарную хирургическую травму и уменьшить психоэмоциональную нагрузку на пациентов.

В отдалённые сроки наблюдения частота рецидивов вентральных грыж оставалась низкой, что свидетельствует об устойчивости анатомо-функциональных результатов выполненных вмешательств. Анализ показателей качества жизни по опроснику SF-36 показал достоверное улучшение по шкалам физического функционирования, психоэмоционального состояния и социального функционирования. Улучшение переносимости физической нагрузки, снижение болевого синдрома и восстановление социальной активности отражали восстановление функциональной полноценности передней брюшной стенки и высокую удовлетворённость пациентов результатами хирургического лечения.

Таблица 3. Послеоперационные результаты хирургического лечения

Показатель	Группа сравнения (n = 54)	Основная группа (n = 102)
Продолжительность операции, мин (M ± SD)	92,4 ± 6,8	138,6 ± 9,3*
Интраоперационная кровопотеря, мл (M ± SD)	186,5 ± 24,1	214,3 ± 28,7
Раневые осложнения, n (%)	19 (35,2%)	14 (13,7%)*
Внеабдоминальные осложнения, n (%)	8 (14,8%)	5 (4,9%)*
Общая частота осложнений, n (%)	27 (50,0%)	19 (18,6%)*
Длительность госпитализации, сут (M ± SD)	11,4 ± 1,2	7,6 ± 0,9*

Показатель	Группа сравнения (n = 54)	Основная группа (n = 102)
Рецидив вентральной грыжи (отдалённые сроки), n (%)	9 (16,3%)	3 (3,1%)*

* различия статистически значимы при $p < 0,05$

В совокупности полученные данные подтверждают, что наличие сопутствующей хирургической патологии, включая спаечную болезнь и заболевания желчевыводящей системы или органов малого таза, при рационально спланированной симультанной хирургической тактике не является фактором, ухудшающим результаты лечения. Напротив, одномоментная коррекция сочетанных заболеваний способствует достижению стабильных клинических и функциональных результатов и улучшению качества жизни пациентов.

Рис. 2. Сравнение послеоперационных результатов хирургического лечения у больных с вентральными грыжами и морбидным ожирением

Обсуждение. Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что наличие сопутствующей хирургической патологии у больных с морбидным ожирением не должно рассматриваться как противопоказание к выполнению симультанных оперативных вмешательств. Напротив, при условии адекватной предоперационной подготовки, рационального планирования объёма и последовательности хирургических этапов, а также применения современных тактико-технических приёмов одномоментная коррекция сочетанных заболеваний является клинически оправданной и безопасной.

Одномоментное устранение сопутствующей хирургической патологии органов брюшной полости и малого таза позволяет избежать повторных операций и повторных наркозов, тем самым снижая суммарную хирургическую и анестезиологическую нагрузку на организм пациента. Это особенно важно для больных с морбидным ожирением, у которых компенсаторные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем часто ограничены. Кроме того, отказ от этапного лечения и переход к симультанной тактике способствует сокращению сроков госпитализации и реабилитации, а также уменьшению общего числа послеоперационных осложнений.

Функциональные преимущества симультанных операций проявляются в восстановлении анатомо-биомеханической целостности передней брюшной стенки, снижении

внутрибрюшного давления и устранении факторов, поддерживающих хроническое воспаление и болевой синдром. Это, в свою очередь, обеспечивает более устойчивые анатомо-функциональные результаты, снижает риск рецидивов вентральных грыж и создаёт предпосылки для длительного сохранения эффекта хирургического лечения.

Существенное значение имеет и влияние симультанной хирургической тактики на качество жизни пациентов. Улучшение физического функционирования, уменьшение болевого синдрома, повышение социальной активности и психоэмоционального статуса свидетельствуют о полноценной функциональной и социальной реабилитации больных.

Рис. 3. Динамика показателей качества жизни по опроснику SF-36 у больных с вентральными грыжами и морбидным ожирением

В совокупности эти данные позволяют рассматривать симультанные операции как оптимальную стратегию хирургического лечения больных с вентральными грыжами и морбидным ожирением при наличии сопутствующей хирургической патологии.

Заключение. Симультанные оперативные вмешательства у больных с вентральными грыжами и морбидным ожирением являются безопасным и клинически обоснованным методом лечения даже при наличии сопутствующей хирургической патологии. Дифференцированный подход к планированию операции обеспечивает устойчивые результаты и улучшение качества жизни.

REFERENCES | СНОСКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Адамян А.А., Даренков С.П., Адамян Л.В. Одномоментно-интегрированные оперативные вмешательства в реконструктивной хирургии // Современные технологии реконструктивной и эстетической хирургии. – 2015. – № 2. – С. 58–63.
2. Егиев В.Н., Воскресенский П.К., Юрасов А.В. Современные подходы к хирургическому лечению вентральных грыж // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2016. – № 7. – С. 4–10.
3. Юрасов А.В., Егиев В.Н. Аллопластика при лечении послеоперационных вентральных грыж: современные тенденции // Хирургия. – 2017. – № 5. – С. 28–34.
4. Абальмасов К.Г., Бурков С.Г., Кузьмин В.В. Факторы риска послеоперационных осложнений у больных с ожирением // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2016. – Т. 175, № 3. – С. 45–50.
5. Тешаев О.Р., Хайитов И.Б. Экспериментальное моделирование грыжи передней брюшной стенки при абдоминальном ожирении // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – № 4. – С. 23–26.

6. Зотов В.А., Штофин С.Г. Рецидивы вентральных грыж у больных с ожирением и пути их профилактики // Хирургия. – 2018. – № 9. – С. 41–46.
7. Rosen M.J. Risk stratification in ventral hernia repair // *Surgical Clinics of North America*. – 2018. – Vol. 98, No. 3. – P. 537–549. – DOI: 10.1016/j.suc.2018.02.009.
8. Breuing K., Butler C.E., Ferzoco S. et al. Incisional ventral hernias: review of the literature and recommendations regarding the grading and technique of repair // *Surgery*. – 2017. – Vol. 161, No. 3. – P. 544–558.
9. Sugerma H.J., Kellum J.M., Reines H.D. Incisional hernia and obesity: pathophysiology and prevention // *Obesity Surgery*. – 2016. – Vol. 26, No. 4. – P. 821–827.
10. Elstner K.E., Read J.W., Rodriguez-Acevedo O. et al. Preoperative progressive pneumoperitoneum in complex ventral hernia repair // *Surgical Endoscopy*. – 2017. – Vol. 31, No. 4. – P. 1914–1922.
11. Fischer J.P., Basta M.N., Wink J.D. Risk stratification and outcomes in ventral hernia repair // *Plastic and Reconstructive Surgery*. – 2018. – Vol. 141, No. 2. – P. 394–403.
12. Fortelny R.H., Baumann P., Thasler W.E. Quality of life after ventral hernia repair: a systematic review // *World Journal of Surgery*. – 2019. – Vol. 43, No. 7. – P. 1546–1555.
13. Nahabedian M.Y. Abdominoplasty combined with hernia repair: indications and outcomes // *Clinics in Plastic Surgery*. – 2018. – Vol. 45, No. 3. – P. 401–410.
14. Matarasso A., Wallach S.G. Abdominal contour surgery in obese patients // *Plastic and Reconstructive Surgery*. – 2016. – Vol. 138, No. 5. – P. 785–794.
15. Harth K.C., Rosen M.J. Major complications associated with ventral hernia repair in obese patients // *Surgical Endoscopy*. – 2017. – Vol. 31, No. 2. – P. 787–794.
16. Ware J.E., Sherbourne C.D. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): updated review // *Medical Care*. – 2016. – Vol. 54, No. 5. – P. 373–383.
17. Fortelny R.H., Petter-Puchner A.H. Abdominal wall reconstruction and quality of life // *Hernia*. – 2020. – Vol. 24, No. 2. – P. 223–231.
18. World Health Organization. Obesity and overweight: fact sheet. – Geneva: WHO, 2021.
19. Mamarajabov , S.E. The role and place of seroepidemiological survey of the population in the early diagnosis of echinococcosis in the Samarkand region / S.E. Mamarajabov , Zh.A. Rizaev , S.R. Baimakov // Current aspects of medical activity: collection of articles of the I International Scientific- practical conference, Kirov - Samarkand, June 21, 2021. – Kirov: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kirov State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 2021. – P. 209-212. – EDN DOETDC.
20. Rizaev J. A., Saidov M. A., Hasanzhanova F. O. Statistical analysis of awareness of cardiology and cardiac surgery patients about high-tech medical care in the Samarkand region // *Vestnik of science*. - 2023. - Vol. 1. - No. 11 (68). - P. 992-1006 (in Rus).
21. Ризаев Ж. А. и др. Выбор хирургической тактики в зависимости от дооперационной топической диагностики эхинококкоза печени // *Биология ва тиббиёт муаммолари*. – 2021. – Т. 5. – №. 131. – С. 117-119.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000